

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10845841>

KORPORATIV TADBIRLARNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI VA TURLARI

Abdiyev Izzatbek Risqiboyevich

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Annotatsiya. *Maqolada ommaviy tadbirlarning muhim tadbir turlaridan hisoblangan korporativ tadbirlar haqida, uning turlari va jamoadagi xodimlarga qanday ijobiy ta’sirlar ko’rsatishi, shu bilan birga tadbirni tashkillashtirishdan kutiladigan afzalliklar va natijalar haqida ma’lumotlar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *Korporativ tadbirlar, xodim, jamoa, kompaniya, biznes, trening, ziyofat.*

Аннотация. *В статье рассматриваются корпоративные мероприятия как важные виды общественных мероприятий, их разнообразие, положительное влияние на сотрудников в коллективе, а также преимущества и результаты, ожидаемые от организации таких мероприятий.*

Ключевые слова: *Корпоративные мероприятия, сотрудник, команда, компания, бизнес, обучение, вечеринка.*

Abstract. *The article discusses corporate events as important types of public gatherings, their variety, positive impact on employees within the community, as well as the benefits and outcomes expected from organizing such events.*

Keywords: *Corporate events, employee, team, company, business, training, party.*

"Korporativ tadbirlar" – bu xodimlarni birgalikda vaqt o‘tkazishlariga, ularni birlashtirishga va bir-birlarini yaxshiroq bilishga yordam beradigan barcha jarayonlardir. Jumladan, ziyofatlar, sayohatlar, sport musobaqalari, kasb tadbirlari ularning asosiylaridan hisoblanadi [1].

Korxonada jamoaning faoliyati faqat mehnat bilan cheklanmaydi, balki odamlar bir-biri bilan muloqot qiladilar, rasmiy yoki shaxsiy asosda birlashadilar. Ularni birlashtirish va ijobiy jamoaviy ruhni shakllantirish uchun maxsus tadbirlar kerak. Shu asosda korporativ tadbirlarning qanday turlari borligini va ular qanday formatlarda optimal tarzda o‘tkazilishini ko‘rib chiqish lozim.

Korporativ tadbirlarni uch turga bo'lish mumkin. Bunda bitta korporativ tadbir bir nechta maqsadlarni ko'zlagan holda xarakteristikalari bo'yicha ikki yoki uchta turga mos kelishi mumkin. Bunday holda, korporativ tadbirning gibridd turi haqida ta'kidlash o'rinlidir [4].

1-grafik. Korporativ tadbirlarning rahbar va jamoaga ijobiy ta'sirlari

Birinchi turi. Trening tadbirlari.

Ikki guruh muammolarini hal qilish orqali jamoaning eng samarali ishini ta'minlashga qaratilgan:

- o'rgatish, ya'ni maxsus bilimlarni berish, kengaytirish va chuqurlashtirish;
- kompaniyaning biznes jarayonlarida zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish.

Masalan, savdo xodimi mijozlar bilan muloqot qilishi kerak. Bunday mas'uliyat bilan u mahsulotlar va ularni sotish shartlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishi o'rinlidir. Shuningdek, ushbu sahifadagi mutaxassis taklifni tomoshabinlar uchun iloji boricha qiziqarli va tushunarli tarzda taqdim eta olishi, e'tirozlarga xotirjam javob berishi va salbiy tomonlarini tenglashtirishi kerak. Ya'ni, insonga ham sof professional, ham umumiy hissiy ko'nikmalar kerak. Ushbu ehtiyojdan kelib chiqib, mijoz korporativ trening variantlarini tanlashi mumkin.

Birinchi turdagi korporativ tadbirlarning senariysi mukammal ishlanishi, tadbirning rasmiy va ko'ngilochar qismlari aniq ajratib olinishi kerak. Buni qilish juda qiyin bo'lsa-da, uni amalga oshirish zarur hisoblanadi. Ushbu muammoni hal qilishning eng samarali usuli - shunga o'xshash loyihalar bilan muntazam shug'ullanadigan va dasturni yetarlicha rasmiy va ishbilarmonlik aloqalarini samarali tashkil etish uchun yuqori malakali mutaxassisni jalb qilishdir [2].

Bunday tadbir faqat biznes (forum, biznes treningi va boshqalar) yoki norasmiy maqsadlarda tashkil etilishi mumkin, lekin shunga qaramay bu tadbirlar jiddiy maqsadlarni (biznes o'yini, professional mavzu bo'yicha qidiruv va boshqalar) ko'zda tutadi.

Ikkinchi turi. Bayramlar.

Bu xodimlar uchun korporativ tadbirlarning eng qiziqarli turlaridan biridir. Bunday tadbirlarning maqsadi quyidagilarga mo'ljallangan:

- jamoani xursand qilish;
- yoqimli dam olish;
- norasmiy muloqot qilish.

Biroq, yaxshi tashkil etilgan bayram jamoaning birligi va xodimlarning korporativ boshqaruvga va umuman korxonaga sodiqligini oshirish muammosini ham muvaffaqiyatli hal qiladi.

Ushbu turdagi korporativ tadbir davlat va kasb bayramlarini, kompaniya va xodimlar hayotidagi muhim sanalarni, masalan, kompaniya yoki uning rahbarining yubileyini, xodimga faxriy unvonni berishni va hokazolarni nishonlashga yordam beradi.

Uchinchi turi. Jamoa tuzish.

Tashkilotlardagi ushbu turdagi korporativ tadbirlarda asosiy maqsad jamoani shakllantirishdir. Jamoa qurish natijasida hamkasblar bir-birini yaxshiroq bilishi, o'zaro tushunishi, yetakchilarni aniqlab olishlari va harakatlarini bir maqsadda muvofiqlashtirishlari mumkin bo'ladi.

Odamlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash tufayli jamoa birlashadi, kompaniyada maxsus korporativ madaniyat shakllanadi va bu tashkilotning ishi va imidjiga foydali ta'sir ko'rsatadi.

Hech qanday holatda kompaniya xodimlarini korporativ tadbirlarda qatnashishga majburlamaslik kerak. Bu fakt ongsiz ravishda xodimlarda ichki norozilikni keltirib chiqaradi. Ushbu tadbirni tashkil qilishda menejerning niyatlari qanchalik yaxshi bo'lmasin, kompaniya xodimlarining ishtiroki ixtiyoriy bo'lishi kerak. Bu ularga o'zlarini erkin his qilishlariga imkon beradi, bu esa xodimlarning ko'proq ochilishiga va yashirin qobiliyatlari va imkoniyatlarini ko'rsatishiga yordam beradi. Ishchi xodimlarning fikr va istaklarini tinglash juda muhim, bu butun jamoada do'stona va ishonchli munosabatlarni o'rnatish va saqlashga yordam beradi [3].

Korporativ tadbirlar tashkillashtirish turiga ko'ra bir qator guruhlariga bo'lingan:

1. Ziyofat tadbirlari. Ular dastur va ko'ngilochar tadbirlarga ega bo'lgan ziyofat bo'lib, jamoani shakllantirish maqsadiga xizmat qiladi. Odatda restoranlar va banket zallarida o'tkaziladi.

2. Shahardan tashqari tadbirlar. Ular ko'pincha shahar atrofidagi pansionatlarda, mehmonxonalarda yoki oddiygina tabiatda o'tkaziladigan sport musobaqalari bo'lib, jamoani shakllantirish va xodimlarning yashirin qobiliyatlarini aniqlashga qaratilgan.

3. Oilaviy voqealar. Ular bayramni ifodalaydi, uning o'ziga xos xususiyati tashkilot xodimlarining oila a'zolarini taklif qilishdir. Bunday bayramning afzalligi ish va oila o'rtasidagi ziddiyatni yumshatish uchun hisoblanishi mumkin.

4. Kontseptual faoliyat. Ular korporativ afsonaga e'tibor qaratib, katta byudjetga ega bo'lgan keng ko'lamli bayramni ifodalaydi.

5. Taqdimot. Yangi bo'lim, filial va boshqalarni ochish va yangi mahsulotlarni chiqarishga bag'ishlangan. Buning asosi - sheriklar, mijozlar va matbuotga e'tibor [5].

Xulosa. Umuman olganda, korporativ tadbirlar zamonaviy kompaniyalar hayotining ajralmas qismi bo'lib, jamoaviy ruhni shakllantirish, xodimlarning motivatsiyasini oshirish va kompaniya brendini mustahkamlashda asosiy rol o'ynaydi. Bunday tadbirlarning asosiy turlariga konferentsiyalar, seminarlar, treninglar, korporativ partiyalar va jamoaviy tadbirlar kiradi. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga va maqsadlarga ega, ammo umumiy xususiyat - bu ish muhitini yaxshilash va kompaniyaning umumiy maqsadlariga erishish istagi. Korporativ tadbirlarni rejalashtirishdagi xilma-xillik va moslashuvchanlik kompaniyalarga o'z xodimlarining noyob ehtiyojlariga moslashishga va muvaffaqiyatga erishish uchun o'z imkoniyatlaridan samarali foydalanishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Корпоративы: почему важно проводить их даже в небольшом коллективе и как / [Elektron resurs]. URL – Navolaga kirish: <https://vc.ru/flood/717504-korporativy-pochemu-vazhno-provodit-ih-dazhe-v-nebolshom-kollektive-i-kak>
2. Шимилов С. Корпоративная культура традиции и современность. - М: Справочник Кадровика, 2000. №5-С.32
3. Грушин Б. Творческий потенциал свободного времени. - М: Профиздат, 1980. С 6-25.
4. Виды корпоративных мероприятий / [Elektron resurs]. URL – Navolaga kirish: <https://alexgrim.ru/blog/vidy-korporativnyh-meropriyatiy/>
5. Волостнова А.О. Корпоративные мероприятия в жизни организации. «Экономика и социум» №5(36) 2017 – С-867